

Experimento e Modelagem de um Protótipo de Mobiliário Urbano em Compósito Cimentício Reforçado com Tecido de Juta

FREITAS, Stephane Rayssa Oliveira¹; CALDAS, Pedro Henrique Oliveira¹, BOTELHO, Sasha K. S², BRITO, Bruna T. A³, LIMA, Paulo Roberto Lopes ⁴e SANTOS, Geraldo José Belmonte dos⁴

¹ Bolsista PIBIC/CNPq, Universidade Estadual de Feira de Santana

² Universidade Federal da Bahia – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil

³Universidade Estadual de Feira de Santana – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental

⁴ Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental, Departamento de Tecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana

✉ stephanerayssa14@gmail.com

Resumo

A modificação dos sistemas urbanos é essencial para a construção de cidades mais inclusivas e sustentáveis, demandando a substituição de materiais convencionais de alto impacto ambiental por soluções com o uso de biomateriais, como os compósitos reforçados com fibras vegetais. O presente trabalho tem como objetivo avaliar experimentalmente e numericamente um protótipo de um banco de praça produzido em compósito cimentício reforçado com tecido de juta. A metodologia foi dividida em duas fases. Na etapa experimental, foram moldados protótipos utilizando uma matriz cimentícia reforçada com camadas de tecido de juta impregnadas manualmente, para os quais foram determinadas a resistência à tração na flexão a partir do ensaio de flexão em 4 pontos. Na etapa numérica, foi desenvolvido um modelo em Elementos Finitos (MEF) no software SAP2000 utilizando elementos de casca (*shell*), onde as propriedades do material foram calibradas por meio de retroanálise dos resultados experimentais. Os resultados experimentais demonstraram que o reforço de juta conferiu tenacidade ao compósito, garantindo resistência residual após a fissuração da matriz, com picos de carga variando entre 0,831 kN e 1,256 kN. A análise numérica corroborou esses dados, identificando por meio da retroanálise uma rigidez variável entre 5,6 e 8,8 GPa. Além disso, a simulação paramétrica revelou que pequenas variações na espessura da peça, inerentes ao processo manual, impactam significativamente o deslocamento da estrutura. Por fim, considerando esses comportamentos, a simulação do banco em escala real sob carga de serviço indicou uma tensão máxima de 0,861 MPa, resultando em um fator de segurança de 5,5, confirmando a viabilidade técnica e a segurança do mobiliário proposto.

Palavras-chave: Compósito cimentício, tecido de juta, modelagem numérica, mobiliário urbano, SAP2000.

1. Introdução

A modificação dos sistemas urbanos atuais é um dos principais desafios estabelecidos pela Organização das Nações Unidas para a melhoria das condições de vida no planeta. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e está diretamente ligado à implementação de sistemas construtivos sustentáveis, que sejam resilientes, utilizem menor quantidade de água e energia durante o processo de produção e uso, e incorporem materiais locais, resíduos ou biomateriais.

A utilização de fibras vegetais como reforço de matrizes à base de cimento teve início na década de 1970, quando, em países em desenvolvimento, houve a necessidade de substituição de coberturas artesanais de palha por elementos mais duráveis e salubres [1]. Nesse contexto, foram produzidas placas planas e corrugadas utilizando matrizes cimentícias e fibras naturais como sisal, coco, juta e capim em diferentes regiões da África, Ásia e América Latina [2].

No Brasil, os primeiros estudos sobre a aplicação de fibras naturais em compósitos cimentícios foram desenvolvidos pelo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento, na Bahia, com a utilização de fibras de coco, sisal, bambu, piaçava e bagaço de cana-de-açúcar [3]. A partir dessa experiência inicial, diversos centros de pesquisa passaram a investigar o aproveitamento de materiais vegetais na construção civil, incluindo fibras de sisal, coco e outros resíduos vegetais [4, 5].

Desde então, estudos desenvolvidos na Universidade Federal do Rio de Janeiro [6] e na Universidade Estadual de Feira de Santana [7] conduziram ao desenvolvimento de matrizes cimentícias mais adequadas à incorporação de fibras vegetais tratadas, permitindo teores de até 6% e comprimentos controlados, por meio do uso de adições minerais, aditivos químicos e agregados com granulometria ajustada. A utilização dessas matrizes resultou em melhorias significativas no comportamento tensão-deformação e na durabilidade dos compósitos reforçados com fibras naturais [8].

Nesse contexto, o uso de têxteis produzidos com fibras vegetais, como a juta, como reforço de compósitos cimentícios, permite uma ampliação da sustentabilidade e desempenho se comparado às soluções convencionais com polímeros ou fibra de vidro [9].

Para viabilizar essas inovações, busca-se superar o custo e a demora dos testes mecânicos físicos. Nesse sentido, a modelagem computacional pode ser uma alternativa eficaz, permitindo prever o comportamento mecânico e otimizar o design antes da produção de protótipos. Embora a exploração teórica com softwares como o FEMIX tenha sido realizada com sucesso em lajes e coberturas [10], poucos estudos numéricos foram desenvolvidos especificamente para materiais reforçados com tecidos vegetais em geometrias complexas.

Neste sentido, este trabalho propõe uma abordagem integrada para o desenvolvimento de mobiliário urbano. O projeto utiliza a modelagem paramétrica (*Rhinoceros*, *Grasshopper* e *Karamba 3D*) para explorar geometrias inovadoras de bancos de praça. Simultaneamente, foi utilizado o software SAP2000, uma ferramenta atualizada e versátil baseada no método dos elementos finitos, para a análise estrutural e validação da integridade do compósito.

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo principal avaliar, experimentalmente e numericamente, a viabilidade técnica de um protótipo de banco de praça produzido em compósito cimentício reforçado com tecido de juta.

2. Programa Experimental

2.1. Materiais

Foi utilizado um tecido de juta, obtido comercialmente, com padrão de entrelaçamento plano simples e abertura de malha de 2x2 mm. O tecido de juta foi submetido a um processo de lavagem em água morna, a 50 °C por 20 minutos, para a remoção de impurezas superficiais que pudessem comprometer a adesão entre as fibras e a matriz.

A matriz cimentícia adotada foi uma argamassa com proporção em massa de 1:1:0,40 (ligante: agregado miúdo: relação água/aglomerante). Para o ligante, foi utilizado cimento Portland de alta resistência inicial CPV, e, com o objetivo de melhorar o empacotamento granular, a trabalhabilidade e durabilidade do compósito, foram incorporados 10% de sílica ativa e 40% de cinza volante em substituição parcial à massa de cimento. O agregado miúdo utilizado na composição da matriz foi uma areia fina quartzosa ($D_{m\acute{a}x} = 1,2$ mm), com massa específica de 2,64 g/cm³. Além disso, para garantir a fluidez necessária à impregnação do reforço têxtil foi usado o aditivo superplastificante à base de éter policarboxílico tipo SPII (*Adiment Premium*), a uma dosagem de 1,0% (spl).

2.2. Produção dos protótipos

Após o tratamento inicial, o tecido foi cortado nas dimensões de 54 cm × 15 cm, 40 cm × 15 cm e duas peças de 23 cm × 15 cm para cada amostra. As peças foram agrupadas por protótipo e pesadas em balança digital de precisão, com o objetivo de controlar a quantidade de reforço incorporada em cada unidade, na primeira amostra foram 55,81 g enquanto na segunda amostra foram 51,11 g.

A matriz foi preparada em argamassadeira, iniciando-se pela homogeneização dos aglomerantes secos. Em seguida, a água com o superplastificante foi incorporada gradualmente com mistura a uma velocidade de 125 rpm por um minuto. O agregado miúdo foi, então, adicionado e misturado por mais dois minutos. Após desaglomeração manual, o processo foi finalizado com 5 minutos de mistura a 220 rpm, garantindo a homogeneidade necessária para a impregnação do reforço.

A moldagem dos protótipos foi realizada manualmente usando uma forma de madeira previamente preparada com aplicação de desmoldante. Inicialmente uma camada de matriz foi colocada na parte correspondente ao assento do banco. Em seguida, as peças de tecido de juta

foram impregnadas manualmente a partir da imersão do tecido na matriz cimentícia, garantindo o completo envolvimento das fibras, e posicionadas em camadas sucessivas no interior da forma.

Durante o processo de moldagem, camadas alternadas de matriz e tecido foram aplicadas até a completa conformação do protótipo, incluindo o dobramento das extremidades do reforço para o recobrimento das regiões laterais. Ao final, foi realizado o acabamento superficial com auxílio de espátula, assegurando a regularidade da superfície do elemento como mostra a Figura 1.

Figura 1 – Processo de moldagem

Após a moldagem, os protótipos foram submetidos a um processo inicial de cura úmida, permanecendo cobertos por uma película plástica e material úmido por 48 horas. Em seguida, foi feita a desmoldagem e a peça foi submersa em um tanque com água por um período de 28 dias, tendo como resultado o protótipo apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Protótipo do banco desmoldado

2.4. Ensaio experimental

O desempenho mecânico do mobiliário urbano foi avaliado por meio de ensaios de flexão em 4 pontos realizados após 28 dias de cura. A carga foi aplicada em Máquina Universal de Ensaios (*Shimadzu UH-F*), equipada com aparato de flexão composto por dois apoios simples de ferro, configurando vão livre de 44 cm entre os suportes e LVDT posicionado no centro do vão, na face inferior do banco, para registro da deflexão vertical.

O ensaio consistiu na aplicação de carga crescente e contínua no centro do vão, na face superior do protótipo, sob taxa de deslocamento constante de 0,6 mm/min, até o deslocamento aproximado de 9 mm, permitindo a caracterização do comportamento estrutural sob flexão. Os

dados de força aplicada (kN) e deslocamento central (mm) foram coletados de forma sincronizada por sistema de aquisição de dados.

3. Modelagem Numérica

3.1 Estudo da geometria

A concepção formal do mobiliário foi desenvolvida utilizando o software *Rhinoceros 3D*, associado ao plugin *Grasshopper* para a modelagem paramétrica. Nesta etapa foi realizado uma análise comparativa preliminar simulando diferentes configurações geométricas: superfícies planas e arcos com flechas variando de 7,5 cm a 15 cm, combinados a espessuras de 10, 20 e 30 mm. O objetivo foi determinar a configuração geométrica que conciliasse a viabilidade executiva do processo manual com a rigidez pela forma, otimizando o desempenho mecânico do protótipo antes de sua validação experimental.

3.2 Modelagem em Elemento finito e otimização da malha

A modelagem numérica foi estruturada no software SAP2000 utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF). Para representar o comportamento mecânico das superfícies curvas de espessura delgada do mobiliário, foi adotado o elemento de casca do tipo *shell*. Este elemento possui seis graus de liberdade por nó e é capaz de capturar simultaneamente os efeitos de membrana (tração/compressão no plano) e de flexão, sendo o mais adequado para simular a geometria proposta.

Para definir a densidade de malha ideal, conduziu-se um estudo de sensibilidade e convergência, conforme preconizado por Genikomsou e Polak [10]. O procedimento metodológico consistiu em realizar simulações sucessivas com refinamentos progressivos da malha, aumentando o número de divisões nos eixos locais, monitorando a convergência dos deslocamentos para assegurar que a solução numérica representasse o comportamento mais próximo do real da estrutura, livre de erros causados por uma malha inadequada.

3.3 Definição do módulo de elasticidade

A determinação do Módulo de Elasticidade (E) do compósito foi realizada por meio de uma retroanálise computacional, utilizando como referência os dados obtidos nos ensaios de flexão dos protótipos em escala reduzida.

No SAP2000, o modelo numérico foi configurado com a geometria exata das amostras e submetido à mesma carga de ruptura registrada experimentalmente. O procedimento consistiu em ajustar iterativamente o valor do E no software até que o deslocamento vertical máximo simulado coincidissem com a flecha experimental obtida no ensaio físico. Esse valor calibrado foi então adotado como propriedade do material para as análises subsequentes.

Cabe ressaltar que o modelo numérico adotado no SAP2000 considerou o compósito cimentício como um material homogêneo com comportamento linear elástico até o limite de ruptura definido experimentalmente. Assim, a modelagem representou adequadamente a rigidez global da estrutura, porém não contemplou os efeitos não lineares associados à fissuração da

matriz e ao escorregamento na interface fibra-matriz. Essa simplificação constitui uma limitação do modelo, uma vez que o comportamento real do compósito, especialmente após a fissuração, envolve mecanismos de redistribuição de tensões não capturados pela abordagem adotada.

3.4 Análise das deformações e da: variabilidade dimensional

Para investigar a influência das incertezas construtivas inerentes à moldagem manual na rigidez do mobiliário, foi realizada uma análise paramétrica da espessura do compósito. Foram modelados três cenários distintos: espessura média, espessura média + desvio padrão e uma espessura média - desvio padrão, com base nas aferições reais das amostras.

Os modelos foram submetidos a carregamentos pré-definido de 0,5 e 1 kN para quantificar a sensibilidade da flecha (deslocamento vertical) em relação à variação da seção transversal, permitindo avaliar como a imprecisão dimensional pode afetar o comportamento em serviço da estrutura.

3.5 Análise das tensões máximas

Visando estabelecer um critério de falha, foram desenvolvidos modelos computacionais fiéis às duas amostras ensaiadas em laboratório, utilizando as mesmas dimensões e espessuras. O procedimento consistiu em aplicar, no modelo numérico, a carga de colapso exata registrada para cada amostra em laboratório.

A tensão principal máxima na iminência da falha foi extraída individualmente de cada simulação, e a média desses resultados, foi definida como a tensão de ruptura de referência.

3.6 Simulação do banco em escala real

De posse da Tensão de Ruptura de Referência, foi desenvolvido o modelo numérico do banco em escala real, com dimensões de 1,0 m de comprimento, 0,4 m de largura e 0,4 m de altura, e espessura adotada de 5 cm.

O objetivo da simulação foi estimar a capacidade máxima do mobiliário. Para isso, foi aplicada uma carga distribuída uniformemente sobre a superfície do assento, simulando uma situação de uso, e foi analisado a evolução das tensões na estrutura. Utilizando a tensão de ruptura obtida experimentalmente como critério de falha, a análise permitiu determinar a carga limite aproximada que a estrutura é capaz de suportar antes de atingir o colapso.

4. Resultados e discussão

4.1 Caracterização do compósito de juta e matriz cimentícia

Para fundamentar a análise do mobiliário urbano, o compósito reforçado com duas camadas de tecido de juta foi previamente caracterizado por Brito [11] por meio de ensaios de flexão em placas planas (CP01, CP02 e CP03), cujas curvas tensão versus flecha são apresentadas na flexão em placas planas (CP01, CP02 e CP03), cujas curvas tensão versus flecha são apresentadas na Figura 3.

De acordo com os resultados experimentais reportados por Brito [11], as amostras apresentaram comportamento consistente, com uma fase elástica linear seguida de uma etapa de

pós-fissuração. O CP₀₁ atingiu tensão máxima de 2,50 MPa, enquanto CP₀₂ e CP₀₃ alcançaram 3,57 MPa e 3,03 MPa, respectivamente, indicando que a matriz suporta níveis significativos de carga antes da atuação predominante das fibras.

Figura 3 – Tensão x Deformação

A análise da tenacidade do compósito, também apresentada por Brito[11], indicou que a razão entre a energia absorvida no regime pós-fissurado e aquela correspondente à fase elástica variou entre 36,25 e 48,96, confirmando o papel fundamental do reforço têxtil na ductilidade do sistema. Em relação à rigidez, o módulo de elasticidade médio obtido foi de 4,17 GPa evidenciando que o compósito possui rigidez significativa durante a fase elástica.

Esse comportamento está de acordo com a literatura. Fidelis et al. [12] destacam a elevada resistência à tração e o módulo significativo da fibra de juta, bem como sua variabilidade morfológica, que pode influenciar os valores máximos de resistência enquanto Gwon et al. [13] apontam seu papel no aumento da ductilidade devido à interação fibra–matriz, justificando a elevada absorção de energia observada por Brito [11].

4.2 Caracterização geométrica do protótipo do banco de praça

Após a moldagem, as dimensões finais dos dois bancos foram medidas para caracterização geométrica da estrutura (Figura 4). A seguir, na tabela 2, estão os resultados das medições de cada amostra.

Figura 4 - Dimensão correspondente na peça final produzida.

Tabela 2 - Dados das medições de diversas dimensões do corpo de prova CP01 e CP02.

Dimensão	CP01 (média ± DP)	CP02 (média ± DP)
L_1	44,37 cm ± 0,21 cm	44,83 cm ± 0,25 cm

L_2	40,70 cm \pm 0,36 cm	40,97 cm \pm 0,31 cm
e_1	23,53 mm \pm 0,99 mm	18,62 mm \pm 0,20 mm
e_2	21,59 mm \pm 0,82 mm	26,04 mm \pm 4,24 mm
h_1	17,20 cm \pm 0,20 cm	17,43 cm \pm 0,15 cm
h_2	17,20 cm \pm 0,17 cm	17,43 cm \pm 0,06 cm
b_1	15,13 cm \pm 0,06 cm	15,27 cm \pm 0,15 cm
b_2	15,27 cm \pm 0,15 cm	16,23 cm \pm 0,12 cm
E_1	24,37 mm \pm 1,70 mm	24,91 mm \pm 1,45 mm

Conforme a Tabela 2, a amostra 1 apresentou baixa variação dimensional, com pequenos desvios padrão, como em b_1 (\pm 0,06 cm) e h_2 (\pm 0,17 cm), indicando boa precisão do molde. Em contrapartida, a amostra 2 apresentou maiores variações, especialmente em e_2 (\pm 4,24 mm), devido a falha no processo de moldagem causada pela abertura da forma.

Os resultados evidenciam que o processo de moldagem constitui fator determinante para o desempenho geométrico da peça, uma vez que irregularidades na forma e na espessura podem gerar concentrações de tensões, comprometendo a resistência mecânica e influenciando os resultados dos ensaios de ruptura.

4.3 Estudo da geometria

Os dados obtidos na análise paramétrica, que avaliou um arco baixo (7,5 cm), um arco alto (15 cm) e uma superfície plana, estão apresentados nas tabelas 3, 4 e 5, respectivamente. A configuração deformada de cada uma dessas geometrias pode ser visualizada nas Figuras 5, 6 e 7.

A análise comparativa demonstrou que superfícies planas apresentam menor rigidez, enquanto arcos rebaixados (flecha de 7,5 cm) ofereceram a maior eficiência no controle de deformações. Observou-se também uma correlação direta entre o aumento da espessura e a redução das flechas. Esses resultados fundamentaram a definição da geometria final, otimizando a relação entre a forma arquitetônica e o consumo racional de material.

Tabela 3 - Espessura x carga (7,5 cm)

Altura: 7,5 cm			
Espessura	10 mm	20 mm	30 mm
P(KN)	γ_1 (cm)	γ_2 (cm)	γ_3 (cm)
0,2	0,001109	0,000202	0,00009
0,4	0,002218	0,000404	0,00018
0,6	0,003327	0,000606	0,00027
0,8	0,004436	0,000809	0,00036
1	0,005545	0,001011	0,00045

Figura 5 – Arco de 7,5 cm.

Tabela 4 - Espessura x carga (15 cm)

Altura: 15 cm			
Espessura	10 mm	20 mm	30 mm
P(KN)	γ_1 (cm)	γ_2 (cm)	γ_3 (cm)
0,2	0,002079	0,000304	0,000111
0,4	0,004159	0,000609	0,000221
0,6	0,006238	0,000913	0,000332
0,8	0,008317	0,001218	0,000442
1	0,010396	0,001522	0,000553

Figura 6 – Arco de 15 cm.

Tabela 5 - Espessura x carga (placa plana)

Plano			
Espessura	10 mm	20 mm	30 mm
P(KN)	γ_1 (cm)	γ_2 (cm)	γ_3 (cm)
0,2	0,038402	0,00480	0,001422
0,4	0,076804	0,009601	0,002845
0,6	0,115207	0,014401	0,004267
0,8	0,153609	0,019201	0,005689
1	0,192011	0,024001	0,007112

Figura 7 – Plano.

4.4 Análise dos resultados do teste de ruptura

O gráfico da Figura 8 apresenta a relação entre força aplicada (kN) e deslocamento vertical (mm) nos ensaios de ruptura dos dois protótipos. O comportamento pode ser dividido em três etapas: (i) fase elástica da matriz não fissurada [13], (ii) início da fissuração, com queda de carga e (iii) atuação do reforço têxtil, responsável pela resistência residual e maior capacidade de deformação [13].

A amostra 1 atingiu carga máxima de 1,224 kN, superior à amostra 2 (0,8202 kN), com média de 1,0221 kN. A redução na amostra 2 é atribuída a falha de fabricação que comprometeu a geometria do elemento. Esse comportamento, com pico seguido de queda abrupta, é típico de compósitos cimentícios reforçados com fibras vegetais [13].

Figura 8 - Carga x Deslocamento

Após a carga máxima, ocorreu queda brusca associada à formação da fissura central (Figura 9a). Ainda assim, não houve ruptura total, devido à atuação das fibras por meio do mecanismo de ponte de tensões. As fissuras laterais (Figura 9b e 9c), mais intensas na amostra 2, refletida em uma queda sucessiva de carga, associadas à redistribuição de tensões e ao comportamento dúctil do material [13]. As cargas máximas pós-fissuração foram de 0,665 kN (amostra 1) e 0,671 kN (amostra 2), com média de 0,668 kN, representando a capacidade residual do compósito, seguida de redução gradual da resistência.

Figura 9 – a) Fissura central CP01 b) Fissura lateral CP01 c) Fissura lateral CP02

Com o objetivo interpretar o padrão de fissuração, foi utilizado um modelo simplificado no software Ftool (Figura 10), representando o banco como pórtico biapoiado. A análise indicou momentos fletores máximos na região central, justificando a fissura principal, e concentrações de tensões nas quinas, compatíveis com as fissuras laterais observadas.

Figura 10 – Momento fletor analisado no Ftool.

4.5 Modelagem e calibração do protótipo

A validação da discretização seguiu as recomendações de Genikomsou e Polak [14], buscando a independência da resposta numérica em relação ao tamanho do elemento finito. O estudo de sensibilidade, realizado em uma placa representativa da região do assento, demonstrou uma clara convergência dos resultados.

Foi observado que refinamento excessivo da malha (acima de 140 elementos) produziu variações desprezíveis nos deslocamentos verticais, que estabilizaram em torno de 0,0219. Diante disso, definiu-se a configuração de 160 elementos (matriz de 20 x 8) como a ideal, garantindo o equilíbrio entre a precisão analítica e o custo computacional para as simulações do protótipo completo.

A determinação da rigidez do material foi realizada via retroanálise, ajustando iterativamente o E no modelo numérico até que os deslocamentos máximos coincidisse com os registros experimentais de ruptura.

Para a primeira amostra, o processo de calibração convergiu para um módulo de 5,6 GPa, resultando em um deslocamento simulado de 0,6284 mm, valor praticamente idêntico ao experimental (0,6275 mm). Já para a segunda amostra, o ajuste indicou uma rigidez superior, fixando o módulo em 8,8 GPa, o que reproduziu com exatidão o deslocamento físico de 0,2996 mm. Essa variação entre as amostras reflete a heterogeneidade natural do compósito reforçado com fibras vegetais e a influência do processo de moldagem manual.

Os cenários de espessura adotados para a simulação, considerando a média e a variação de um desvio padrão ($m \pm dp$) para cada protótipo, estão detalhados na tabela 2. A análise paramétrica realizada com base nesses valores evidenciou que a variabilidade dimensional, intrínseca ao processo de moldagem manual, exerce impacto direto na rigidez do mobiliário, como demonstra na tabela 6.

Tabela 6 - Análise paramétrica com a variação de espessura

Carga (kN)	Primeira Amostra			Segunda Amostra		
	m+dp	média	m-dp	m+dp	média	m-dp
0,5	0,2168	0,2564	0,3065	0,1540	0,1800	0,2157
1	0,4340	0,5134	0,6136	0,3083	0,3604	0,4318

A análise paramétrica permitiu observar que a redução da espessura em apenas um desvio padrão resultou em um aumento médio de aproximadamente 20% nos deslocamentos verticais sob carga de 1,0 kN. Especificamente para a primeira amostra, a flecha aumentou de 0,51 mm (espessura média) para 0,61 mm no cenário de menor espessura (m-dp). Comportamento análogo foi registrado na segunda amostra, onde o deslocamento variou de 0,36 mm para 0,43 mm. Esses resultados quantificam a sensibilidade da estrutura e reforçam a necessidade de rigoroso controle de qualidade na fabricação.

A reprodução numérica das condições de colapso indicou tensões principais máximas de 4,73 MPa para a primeira amostra e 4,82 MPa para a segunda amostra. A média desses resultados estabeleceu a tensão de ruptura de referência em 4,77 MPa. Este valor consolida o critério de falha do material, sendo adotado como o limite de resistência, para a estimativa da capacidade de carga do banco em escala real.

4.6 Simulação do banco real

O modelo em escala real foi configurado com as dimensões finais de projeto (1,0 m de comprimento x 0,4 m de largura x 0,4 m de altura) e espessura constante de 50 mm. Para representar o comportamento global do material, adotou-se um E médio de 7,2 GPa, obtido a partir da média aritmética entre as rigidezes calibradas das duas amostras (5,6 e 8,8 GPa).

O carregamento de serviço foi adotado como 240 kg (aproximadamente 2,4 kN), considerando o comprimento útil do banco, de 1,0 m, que permite a utilização simultânea por até três pessoas, considerando uma massa média de 80 kg por pessoa. Para a inserção no modelo

numérico, essa força foi convertida em uma pressão uniformemente distribuída sobre a área do assento ($0,40 \text{ m}^2$), resultando em uma carga de superfície de $6,0 \text{ kN/m}^2$.

Sob a atuação da carga de serviço de $2,4 \text{ kN}$, a estrutura apresentou um comportamento típico de pórtico, caracterizado pela flexão do assento associada a uma leve abertura lateral dos apoios verticais.

O mapeamento dos deslocamentos verticais (U_3) indicou que a região crítica se concentra no meio do vão. Observou-se uma sutil variação transversal: o deslocamento na borda livre do assento ($0,39 \text{ mm}$) foi ligeiramente superior ao registrado no centro geométrico da superfície ($0,37 \text{ mm}$), como demonstrar na Figura 11.

Figura 11 – Deformação

A simulação com uma carga de 240 kg resultou em uma tensão central máxima de $0,000861 \text{ kN/mm}^2$ ou $0,861 \text{ MPa}$ (Figura 12). Comparando este valor com a tensão de ruptura de referência de $4,773 \text{ MPa}$, calcula-se um fator de segurança eficiente. Este resultado comprova a robustez do banco, que suporta a carga proposta com eficácia, com um fator de segurança de $5,5$.

Figura 12 – Análise da tensão.

A análise do momento máximo é fundamental para identificar as regiões que exigem maior quantidade de armadura, evitando assim o risco de colapso. No caso dos elementos reforçados com fibras, isso significa determinar os pontos que necessitam de maior concentração desse reforço, garantindo melhor desempenho frente às cargas residuais.

Além disso, é importante destacar que o momento fletor positivo gera esforços de tração na face inferior da estrutura, o que reforça a necessidade de uma adequada distribuição do material de reforço nessa região, conforme pode ser observado no mapa de momento máximo da Figura 13.

Os maiores valores, indicados pelas cores ciano e azul, concentram-se na região central do assento do banco. É justamente nesse trecho que o esforço de flexão atinge seu ponto máximo, o que exige maior quantidade de armadura na parte inferior do assento, especialmente no centro. Já as áreas em vermelho, próximas às extremidades, apresentam momentos positivos muito baixos, indicando que a necessidade de armadura positiva nessas regiões é significativamente menor.

Figura 13 – Análise do momento máximo

5. Conclusão

Este trabalho atingiu seu objetivo ao integrar experimentação física e modelagem numérica no desenvolvimento de um banco em compósito cimentício reforçado com tecido de juta, demonstrando a viabilidade do uso de materiais sustentáveis na infraestrutura urbana.

Experimentalmente, os protótipos apresentaram resistência consistente, com carga média de ruptura de 1,0221 kN. A lavagem do tecido mostrou-se importante para melhorar a interação fibra–matriz, resultando em boa distribuição do reforço e controle de fissuração. A elevada tenacidade observada está em concordância com os resultados de Brito [11], que indicam alta capacidade de absorção de energia no regime pós-fissurado.

A modelagem numérica no SAP2000, calibrada com dados experimentais, reproduziu adequadamente o comportamento do compósito e confirmou a influência da geometria no desempenho estrutural. Para o banco em escala real, sob carga de 240 kg, obteve-se tensão máxima de 0,861 MPa e fator de segurança de 5,5, indicando robustez do projeto.

Assim, o uso do tecido de juta se mostra tecnicamente e ambientalmente viável, enquanto a simulação computacional se destaca como ferramenta eficiente para otimização de projetos. Estudos futuros podem explorar tratamentos das fibras e novas configurações geométricas.

O desempenho do compósito em condições reais está associado à exposição a agentes ambientais e à alcalinidade da matriz cimentícia, fatores que podem intensificar sua degradação ao longo do tempo. Dessa forma, os resultados mecânicos obtidos nesse trabalho precisariam ser validados em um estudo de longo prazo para avaliar se a modificação da matriz garante a durabilidade da fibra ao longo do tempo.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio financeiro concedido para a realização desta pesquisa (Processo:

304631/2022-1 e Processo: 403644/2020-8) e as bolsas de iniciação científica do primeiro e segundo autor.

Referências

- [1] Swift, D.G.; Smith, R.S.L. Sisal fibre reinforcement of cement paste and concrete. *Mater. Constr. Dev. Countries*. 1978; 1:221–233.
- [2] Gram, H.E. Natural fibre concrete roofing. *Nat. Fibre Reinforced Cem. Concr.* 1988; 5:257–285.
- [3] Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (CEPED). Estudo sobre a utilização de fibras vegetais em compósitos cimentícios. Salvador; 1982.
- [4] Toledo Filho, R.D.; Barbosa, N.P.; Ghavami, K. Applications of sisal and coconut fibres in adobe blocks. *Veg. Plants Fibres Build. Mater.* 1990; 1:139–149.
- [5] Savastano Jr, H.; Warden, P.G.; Coutts, R.S.P. Brazilian waste fibres as reinforcement for cement based composites. *Cem. Concr. Compos.* 2000; 22(5):379–384. DOI: 10.1016/S0958-9465(00)00034-6
- [6] Melo Filho, J.A. Durabilidade química e térmica e comportamento mecânico de compósitos de alto desempenho reforçados com fibras de sisal. Tese (Doutorado). UFRJ; 2012.
- [7] Ferreira, S.R. Influência da hornificação na aderência fibra-matriz e no comportamento mecânico de compósitos cimentícios reforçados com fibras curtas de sisal. Dissertação (Mestrado). UEFS; 2012.
- [8] Santos, D.O.J. Utilização de areia artificial em matrizes para fibrocimento sustentável. Dissertação (Mestrado). UEFS; 2014.
- [9] Arruda Filho, A.B. et al. Effect of number of layers on tensile and flexural behavior of cementitious composites reinforced with a new sisal fabric. *Textiles*. 2024; 4(1):40–56.
- [10] Lima, P.R.L. et al. Experimental and numerical analysis of short sisal fiber-cement composites produced with recycled matrix. *Eur. J. Environ. Civ. Eng.* 2019; 23(1):70–84.
- [11] Brito, B.T.A. Avaliação do comportamento mecânico de cascas cilíndricas laminadas em compósito cimentício reforçado com tecido vegetal. Dissertação (Mestrado). UEFS; 2025.
- [12] Fidelis, M.E.A. et al. The effect of fiber morphology on the tensile strength of natural fibers. *J. Mater. Res. Technol.* 2013; 2(2):149–157.
- [13] Pepe, M. et al. Experimental characterisation of lime-based textile-reinforced mortar

systems made of either jute or flax fabrics. *Materials*. 2023; 16:709.
<https://doi.org/10.3390/ma16020709>

[14] Genikomsou, A.S.; Polak, M.A. Finite element analysis of punching shear of concrete slabs using damaged plasticity model in ABAQUS. *Eng. Struct.* 2015; 98:38–48. DOI: 10.1016/j.engstruct.2015.04.016

[15] Jamshaid, H. et al. Durability and accelerated ageing of natural fibers in concrete as a sustainable construction material. *Materials*. 2023; 16:6905.
<https://doi.org/10.3390/ma16216905>

[16] Golewski, G.L. The role of pozzolanic activity of siliceous fly ash in the formation of the structure of sustainable cementitious composites. *Sustain. Chem.* 2022; 3:520–534.
<https://doi.org/10.3390/suschem3040032>

[17] Addis, L.B. et al. Degradation kinetics and durability enhancement strategies of cellulosic fiber-reinforced geopolymers and cement composites. *Adv. Mater. Sci. Eng.* 2022; 2022:1981755.
<https://doi.org/10.1155/2022/1981755>